

Cuestionario sobre el uso de herramientas digitales educativas en la escuela

El presente cuestionario forma parte de la tesis doctoral “Impacto de las plataformas digitales en la educación primaria catalana” del programa interuniversitario de Doctorado en Tecnología Educativa de la Universidad de Lleida realizado por Sandra González Mingot y dirigido por la Dra. Victoria Marín Juarros.

El objetivo principal de la investigación es estudiar qué, cómo y con qué efectos se han incorporado las herramientas digitales educativas como parte de la metodología actual en los centros de educación primaria de Cataluña. Para ello, este cuestionario destinado al profesorado de primaria pretende, en una primera fase del estudio doctoral:

- Analizar la presencia de las herramientas educativas digitales en los centros de educación primaria de Cataluña (por parte del profesorado y alumnado).
- Analizar el uso y frecuencia de las herramientas educativas digitales en los centros de educación primaria de Cataluña (por parte del profesorado y alumnado).
- Identificar cambios percibidos en las tendencias de uso antes y después de la pandemia.
- Estudiar la presencia de influencias educativas procedentes de las redes sociales.
- Identificar entidades y relaciones entre entidades públicas y privadas de las escuelas catalanas.

Para la construcción de este instrumento se ha partido de la revisión bibliográfica de otros proyectos y estadísticas como “Estadístiques d’equipaments i usos de les TIC (Idescat, 2021); “Las cifras de la educación en España. Curso 2018-2019. Edición 2021 (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2021)”; 2nd Survey of Schools: ICT in Education. Teaching and Learning with ICT Tools: Issues and Challenges from Teachers’ Perceptions (Comisión Europea, 2021); Teaching with Tech: the role of education unions in shaping the future (Colcough, 2020); ICT in primary education (UNESCO, 2014); entre otros. Así como otros trabajos para seguir el proceso de elaboración y validación como la tesis doctoral “Diseño y validación de herramientas para la evaluación del uso de las TIC en centros de educación secundaria andaluces” (Domínguez, 2020) o “Validación de un cuestionario sobre hábitos de trabajo y aprendizaje para futuros profesionales: Explorar los Entornos personales de Aprendizaje” (Prendes-Espinosa et al., 2016).

El cuestionario se presenta en 3 dimensiones precedidas de una introducción: datos básicos, uso de herramientas digitales por parte del profesorado y uso de herramientas digitales por parte del alumnado. Ha sido validado por un grupo de 10 expertos con distintos perfiles en el ámbito de las tecnologías educativas: miembros del Panel Internacional de Investigación en Tecnología Educativa (PI2TE), expertos de universidades catalanas y del Departamento de Educación de Cataluña.

Introducción
<p>Cuestionario sobre el uso de herramientas, aplicaciones y plataformas digitales educativas El presente cuestionario está destinado a los docentes de educación primaria de centros de titularidad pública y privada de todas las comarcas de Cataluña. Su objetivo es analizar la tipología y uso de herramientas, aplicaciones y plataformas digitales educativas globales en los centros escolares catalanes, en el marco de la tesis “Impacte de les plataformes digitals a l’educació primària catalana” en el programa interuniversitario de Doctorado en Tecnología Educativa de la Universidad de Lleida.</p>

	<p>en el contexto escolar catalán" en el marco del programa interuniversitario de Doctorado en Tecnología Educativa de la Universidad de Lleida.</p> <p>La duración aproximada de respuesta es de 10 minutos.</p> <p>La participación es anónima y voluntaria pudiendo ser interrumpida en cualquier momento. Con la misma, se acepta la recogida y el tratamiento de los datos (personales y referentes al uso de las herramientas educativas digitales) de forma confidencial y anónima que se utilizarán exclusivamente para fines de investigación y publicación científica.</p>
A	Datos básicos
1	<p>Edad:</p> <p>Menor de 25 Entre 25 y 29 Entre 30 y 34 Entre 35 y 39 Entre 40 y 44 Entre 45 y 49 Entre 50 y 54 Entre 55 y 59 Entre 60 y 64 Mayor de 64</p>
2	<p>Años de experiencia como docente:</p> <p>Menos de 5 Entre 5 y 9 Entre 10 y 14 Entre 15 y 19 Más de 19</p>
3	<p>Sexo:</p> <p>Mujer Hombre Prefiero no especificar</p>
4	<p>Zona Territorial del centro escolar donde trabajas actualmente:</p> <p>Baix Llobregat Barcelona Comarques Catalunya Central Girona Consortio de Educación de Barcelona Girona Lleida Alt Pirineu y Aran Maresme - Vallès Oriental Tarragona Tierras del Ebro Vallès Occidental</p>
5	<p>Titularidad del centro:</p> <p>Público Concertado Privado</p>
B	Uso de herramientas digitales por parte de los docentes

6 **¿Utilizas las redes sociales con fines educativos? (Puedes seleccionar más de una opción)**

Vista previa de la pregunta en el cuestionario:

B6. Utilitzes les xarxes socials amb finalitat educativa i/o desenvolupament professional? (Pots seleccionar més d'una opció)

	I. Tinc perfil d'usuari	II. Només faig alguna consulta puntual	III. Realitzo un seguiment habitual però no acostumo a publicar ni comentar.	IV. Participo activament publicant i/o comentant contingut	V. Els meus continguts reben "likes" considerables i/o es comparteixen àmpliament	No utilitzo
Twitter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Instagram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Facebook	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Youtube	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pinterest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7 **¿Utilizas otras redes sociales que no aparecen en la pregunta anterior con fines educativos y/o desarrollo profesional? ¿Cuáles y de qué forma (I, II, III, IV y/o V)?**
/Respuesta abierta/

8 **¿Utilizabas las redes sociales con fines educativos antes del Covid?**
Sí, con más frecuencia.
Sí, con menos frecuencia.
Sí, con frecuencia similar.
No

9 **¿ Qué herramientas digitales educativas utilizas o has utilizado con finalidad educativa para la comunicación y la colaboración? (Selecciona todas las opciones que correspondan)**
iCloud
Google Drive
Email xtec/ dominio del centro
Gmail
Google Workspace (antiguo Gsuite)
Google Meet
Zoom
Hotmail
Youtube
Youtube Kids
Otros: /Respuesta abierta/

13	<p>¿Con qué enfoque o metodología utilizas mayoritariamente las herramientas, aplicaciones y/o plataformas digitales en el aula con finalidad educativa? (Puedes seleccionar más de una).</p> <p>Aprendizaje basado en proyectos</p> <p>Aprendizaje cooperativo</p> <p>Aprendizaje basado en problemas</p> <p>Rincones de aprendizaje</p> <p>Modelaje</p> <p>Clase magistral</p> <p>Otros: /respuesta abierta/</p>
----	---

C	Formación, roles y desarrollo profesional digital docente
----------	--

14	<p>¿Eres coordinador/a digital de tu centro?</p> <p>Sí</p> <p>No</p>
----	---

15	<p>¿Eres mentor/a digital?</p> <p>Sí</p> <p>Estoy admitido en la lista provisional</p> <p>No</p>
----	---

16	<p>¿Qué nivel de Competencia Digital Docente consideras que tienes según las dimensiones?</p> <p><i>Vista previa de la pregunta en el cuestionario:</i></p> <p>C16. Quin nivell de Competència Digital Docent consideres que tens segons les * dimensions?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Bàsic (utilitza les tecnologies com a facilitadores per a l'aprenentatge)</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Intermedi (utilitza les tecnologies per a la millora del procés d'aprenentatge de forma flexible i adaptada)</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">Avançat (utilitza les tecnologies i investiga per a la millora del procés d'aprenentatge aplicant els resultats de les necessitats detectades)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Disseny, planificació i implementació didàctica</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Organització i gestió d'espais i recursos educatius</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Comunicació i col·laboració</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Ètica i civisme digital</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Desenvolupament professional</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Global</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table>		Bàsic (utilitza les tecnologies com a facilitadores per a l'aprenentatge)	Intermedi (utilitza les tecnologies per a la millora del procés d'aprenentatge de forma flexible i adaptada)	Avançat (utilitza les tecnologies i investiga per a la millora del procés d'aprenentatge aplicant els resultats de les necessitats detectades)	Disseny, planificació i implementació didàctica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Organització i gestió d'espais i recursos educatius	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Comunicació i col·laboració	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Ètica i civisme digital	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Desenvolupament professional	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Global	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Bàsic (utilitza les tecnologies com a facilitadores per a l'aprenentatge)	Intermedi (utilitza les tecnologies per a la millora del procés d'aprenentatge de forma flexible i adaptada)	Avançat (utilitza les tecnologies i investiga per a la millora del procés d'aprenentatge aplicant els resultats de les necessitats detectades)																										
Disseny, planificació i implementació didàctica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																										
Organització i gestió d'espais i recursos educatius	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																										
Comunicació i col·laboració	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																										
Ètica i civisme digital	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																										
Desenvolupament professional	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																										
Global	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																										

17 **¿Qué formación has realizado relacionada con las tecnologías digitales? (Puedes marcar más de una respuesta por fila)**

Vista previa de la pregunta en el cuestionario:

C17. Quina formació has realitzat relacionada amb les tecnologies digitals? (Pots marcar més d'una resposta per fila)

	Formació de centre o zona	Per compte aliè	Online	Presencial	Semipresencial
Formació sobre aplicacions educatives específiques.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Participació en comunitats d'aprenentatge.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cursos sobre l'aplicació de les TAC en l'aprenentatge.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cursos sobre materials i recursos multimèdia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aprenentatge informal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grups de treball, seminaris i/o congressos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

18 **¿Qué organismo o organismos imparten la formación? (Puedes seleccionar más de uno)**

XTEC

Somdocents

Prisma

Doqua

Intef (Ministerio)

Sindicatos

Otros: /respuesta abierta/

23

¿En qué áreas utiliza tu alumnado principalmente las herramientas digitales?

Vista previa de la pregunta en el cuestionario:

D23. En quines àrees utilitza el teu alumnat principalment les eines digitals?

	Gens	Poc	Bastant	Molt	No ho sé
Llengua estrangera	<input type="radio"/>				
Llengua catalana/ aranesa	<input type="radio"/>				
Llengua castellana	<input type="radio"/>				
Matemàtiques	<input type="radio"/>				
Educació Física	<input type="radio"/>				
Coneixement del medi	<input type="radio"/>				
Àmbit artístic	<input type="radio"/>				
Projectes transversals	<input type="radio"/>				

24

¿Qué equipamiento informático hay disponible en tu aula?

Vista previa de la pregunta en el cuestionario:

D24. Quin equipament informàtic hi ha disponible a la teva aula? *

	Equip portàtil	Equip de sobretaula	Chromebooks	Tauletes	PDI	Smartphone	Cap
Dispositiu personal per a l'ús del professorat	<input type="checkbox"/>						
Dispositiu del centre per a l'ús del professorat	<input type="checkbox"/>						
Dispositius personals de l'alumnat (la totalitat de l'alumnat disposa d'un dispositiu propi)	<input type="checkbox"/>						
Dispositius individuals del centre per a l'ús de l'alumnat	<input type="checkbox"/>						

25 ¿El alumnado puede utilizar los dispositivos digitales fuera de la planificación docente en algun momento del horario escolar?

- Diariamente
- Esporádicamente
- Nunca

26 ¿Qué finalidad/es priorizas en el uso de herramientas digitales educativas por parte del alumnado?

- Edición de textos e imágenes
- Búsqueda de información
- Visualización de material audiovisual
- Gestión del aula (asistencia, comportamiento, cargos,...)
- Comunicación (emails/ videollamadas)
- Trabajo colaborativo
- Almacenamiento en la nube
- Programación (robótica y pensamiento computacional).
- Evaluación
- Otro: /respuesta abierta/

27

¿En qué proyectos que comporten el uso de Internet y/o herramientas educativas participasteis el curso anterior o el actual? Si no participáis en ninguno, podeis saltar esta pregunta.

Vista previa de la pregunta en el cuestionario:

D27. En quins projectes que comportin l'ús d'Internet i/o eines digitals heu participat aquest curs o l'anterior? Si no participeu en cap d'aquests projectes, pots saltar aquesta pregunta.

	Individualament	Tot el curs	Tot el cicle	Tot el centre
Steam.cat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Relacionats amb els ODS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mystery Classroom	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mschools	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tecnologies digitals per a l'aprenentatge	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
mòbils.edu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

29

¿Después de responder el cuestionario, te gustaría compartir alguna observación, comentario o sugerencia?

/Respuesta abierta/

Si estás interesada/o en colaborar en la siguiente fase del estudio, agradecería enormemente tu email para participar en una entrevista según disponibilidad:

/Respuesta abierta/